

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE

UDAGA MANANU Alex

RESUME

Objectif : Évaluer la prise en charge des nouveau-nés prématurés à l'Hôpital Général de Référence (HGR) de Ngote et identifier les facteurs influençant leur pronostic vital.

Méthodes : Étude transversale descriptive portant sur 54 nouveau-nés prématurés enregistrés au service de néonatalogie sur une période de 18 mois.

Résultats : La prévalence de la prématurité était de 4,4 % sur l'ensemble des accouchements. Le profil maternel prédominant était celui d'une femme jeune (37 % âgées de 19 à 25 ans), ménagère (69 %) et mariée (58 %). Sur le plan clinique, 46 % des nouveau-nés présentaient une prématurité modérée (33-36 SA) et 59 % affichaient un très faible poids de naissance (600-1500 g). L'étiologie liée à l'état de l'œuf était la principale cause identifiée (63 %). En matière de prise en charge, la méthode Kangourou a été appliquée dans 37 % des cas. Malgré ces interventions, 43 % des nourrissons ont développé une hypothermie et le taux de mortalité s'est révélé alarmant, s'élevant à 63 %.

Conclusion : La prise en charge de la prématurité à l'HGR Ngote est marquée par une mortalité élevée, révélant les limites des ressources actuelles. Une amélioration du pronostic néonatal exige non seulement un renforcement du plateau technique, mais aussi une approche pluridisciplinaire intégrée, alliant soins médicaux spécialisés, soutien psychologique et accompagnement social des familles.

Mots-clés : Prématurité, Prise en charge, Mortalité néonatale, HGR Ngote, Santé publique.

0. INTRODUCTION

1.1. Contexte d'étude et problématique

La prématurité constitue un enjeu de santé publique majeur, affectant des millions de familles chaque année. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2021), elle se définit par une naissance survenant avant 37 semaines d'aménorrhée (SA) révolues, soit avant le 259^{ème} jour suivant le premier jour des dernières règles. Elle représente la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, avec près d'un million de décès annuels liés à ses complications directes.

À l'échelle mondiale, l'ampleur du phénomène est alarmante : environ 15 millions de nouveau-nés naissent prématurément chaque année, soit environ une naissance sur dix. Bien que la prématurité soit un problème planétaire, la répartition géographique des risques est inégale. Plus de 60 % de ces naissances surviennent en Afrique et en Asie du Sud. Les disparités socio-économiques jouent un rôle déterminant : dans les pays à faible revenu, le taux de prématurité avoisine les 12 %, contre 9 % dans les pays à revenu élevé (OMS, 2018).

Au-delà de la mortalité, la morbidité associée à la prématurité est préoccupante. Les survivants font souvent face à des complications néonatales sévères — troubles respiratoires, infections, problèmes neurologiques — et peuvent souffrir d'incapacités à vie, notamment des troubles de l'apprentissage, visuels ou auditifs. Le pronostic dépend non seulement de l'âge gestationnel, mais aussi de la viabilité biologique et de la qualité de la prise en charge (Albrechtsen et Rasmussens, 2008).

Dans les pays développés, les avancées technologiques et la standardisation des protocoles permettent la survie de la quasi-totalité des prématurés. À l'inverse, dans les pays en voie de développement, l'accès limité aux soins intensifs néonataux et le manque d'infrastructures adéquates aggravent le taux d'incapacité et de décès. Au Sénégal, au Burkina Faso, ou encore au Mali (où le taux atteint 18 %), la prise en charge des nouveau-nés de très faible poids reste un défi quotidien (EPS, 2019).

En République Démocratique du Congo (RDC), la situation est particulièrement critique. Chaque année, 382 000 enfants naissent trop tôt, avec un taux de prématurité estimé à 16,3 %. Environ 38 200 de ces nouveau-nés décèdent des suites de complications liées à leur naissance prématurée. Malgré les initiatives de sensibilisation, comme la Journée Mondiale de la Prématurité célébrée le 17 novembre, l'incidence et la mortalité ne faiblissent pas.

Cette réalité nationale se reflète de manière aiguë dans le territoire de Mahagi. Nos observations lors de stages cliniques au sein des structures sanitaires locales ont révélé un taux de mortalité supérieur à 10 % chez les nouveau-nés prématurés. Ce constat nous amène à questionner directement les pratiques de soins à l'Hôpital Général de Référence (HGR) NGOTE.

Question principale :

Comment s'organise la prise en charge des nouveau-nés prématurés à l'HGR NGOTE ?

Questions secondaires :

- Quels sont les critères et outils utilisés pour poser le diagnostic de prématurité à l'HGR NGOTE ?
- Quelles sont les modalités pratiques de l'élevage (soins et environnement) de ces nourrissons ?
- Comment est structuré le suivi clinique des prématurés durant leur hospitalisation ?
- Quelles stratégies et interventions infirmières sont mises en œuvre pour prévenir et traiter les complications éventuelles ?

0.2. OBJECTIFS DU TRAVAIL.

0.2.1. Objectif général

Ce travail vise à décrire la prise en charge des nouveau-nés prématurés à l'HGR NGOTE.

0.2.2. Objectifs Spécifiques.

- Décrire la manière dont se pose le diagnostic des prématurés à l'HGR NGOTE.
- Déterminer la façon dont la suivie de traitement s'effectue chez les prématurés.
- Identifier les soins accordés ces prématurés à l'HGR.
- Inventorier les stratégies utilisées par les infirmiers pour faire face aux complications survenues lors de la prise en charge des prématurés.

I. MATERIELS ET METHODES

1.1. Description du terrain d'étude.

L'Hôpital Général de Référence de NGOTE se trouve en République Démocratique du Congo, dans la province de l'ITURI, Territoire de MAHAGI, en chefferie des PANDURU.

1.2. Type, période et durée d'étude.

Nous avons mené une étude descriptive du type rétrospective, prospective. Elle s'est étendue sur une période allant du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2025 ; soit une durée d'une année et demi.

1.3. Population d'étude.

Quant à ce qui concerne cette étude, notre population d'étude était constituée de tous les nouveau-nés prématurés admis durant la période d'étude au service de la néonatalogie à l'HGR NGOTE.

1.4. Echantillon.

La technique d'échantillonnage non probabiliste a été utilisée en vue de la sélection de l'échantillon de la présente étude. Ce type d'échantillonnage occasionnel exhaustif a servi à cette fin. Ainsi, l'échantillon de la présente étude était de 54 nouveau-nés prématurés prise en charge à l'Hôpital Général de Référence de Ngote pendant la période de notre étude.

I.5. Critères d'inclusion et d'exclusion

I.5.1. Critère d'inclusion.

Ont été inclus dans notre étude,

- Tous les nouveau-nés prématurés.
- Avoir un dossier dûment rempli et être enregistré.

I.5.2. Critère d'exclusion

Ont été exclus dans notre étude, toute personne qui n'a pas répondu aux critères d'inclusion.

I.6. Méthode

Pour la réalisation du présent travail, la méthode transversale descriptive a été utilisée. Signalons qu'une étude transversale consiste à étudier chaque caractère ou chaque variable des phénomènes (étude) auprès de différents groupes d'individus situés à des moments différents du processus évolutifs (MUKAMBA NGANDU B. 2020).

Une étude descriptive est celle qui se préoccupe de dépeindre un phénomène généralement déjà exploré, de faire un exposé ordonné des différents composants dudit phénomène dans son effort pour répondre aux questions « comment » et « combien ? » (MUKAMBA NGANDU B. 2020).

I.7. Technique de recherche

I.7.1. Technique de collecte des données

Les techniques d'observation directe ont servi en vue de récolter les données de la présente étude. Dans la technique d'observation c'est quand un enquêteur le fait par ses cinq sens (par l'écoute, la vue, le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat), par le mesurage informel ou spontané, au hasard de rencontre, de pressentiments des faits ayant un lien quelconque avec l'objet d'enquête (MUKAMBA NGANDU B. 2020).

Pour la partie issue de la prise en charge, nous avons recouru à la technique documentaire où nous avons recueilli les données dans le registre de néonatalogie et les dossiers des malades.

I.7.2. Technique de traitement et d'analyse des données.

Le dépouillement de nos données était fait par le logiciel EXCEL. La présentation des résultats de notre recherche sera calculée en suivant la formule suivante :

$$\% = \frac{F \times 100}{N} \text{ D'où}$$

%= pourcentage ;

F=féquence ;

N=taille de l'échantillon ;

100=constante

II. RESULTATS.

Sur un total 1 222 cas d'accouchement enregistrés à l'Hôpital Général de Référence de Ngote, nous avons dénombré 54 naissances prématurées, soit 4,4% des nouveau-nés prématurés durant notre période d'étude allant du 01 Janvier 2024 au 30 Juin 2025.

2.1. RENSEIGNEMENT SUR LA MERE DU PREMATURE

2.1.2. Répartition des accouchées selon leur âge.

Age	Effectif	%
< 18 ans	14	26
18 – 25	20	37
26 – 35	13	24
36 – 41	7	13
TOTAL	54	100

Il ressort de ce tableau que 37% des accouchées avaient l'âge compris entre 19 à 25 ans ; suivi de celle dont l'âge était inférieur à 18 ans avec 26% ; 24% de 26 à 35 ans et 13% de 36 à 41 ans.

2.1.3. Répartition des accouchées selon leur profession.

Profession	Effectif	%
Agent de l'Etat	6	11
Commerçantes	11	20
ménagères	37	69
TOTAL	54	100

La lecture de ce tableau nous fait savoir que 69% des accouchées étaient ménagères ; suivi des commerçantes qui représentaient 20% et 11% des Agents de l'Etat.

2.1.4. Répartition des accouchées selon leur statut matrimonial.

Statut matrimonial	Effectif	%
Célibataires	12	22
Mariées	31	58
Autres	11	20
TOTAL	54	100

Il se dégage de ce tableau que 58% des accouchées étaient mariées ; 22% étaient des célibataires et 20% autres.

2.1.5. Répartition des accouchées selon leur provenance.

Provenance	Effectif	%
Cité Ramazani	6	11
Jupalangu	7	13
Sii	7	13
Cité Lokpa	9	17
Cité Bakoko	7	13
Pamone	7	13
Gwoknyeri	6	11
Avu	5	9
TOTAL	54	100

Au regard de ce tableau, un bon nombre de nos accouchées prévenaient de la cité Lokpa, soit 17%.

2.1.6. Répartition des accouchées selon leur niveau d'instruction.

Niveau d'instruction	Effectif	%
Universitaires	5	9
Secondaires	36	67
Primaires	13	24
TOTAL	54	100

Il ressort de ce tableau que 67% des accouchées avaient un niveau d'étude secondaire ; 24% étaient du niveau primaires et 9% du niveau Universitaire.

2.7. Répartition des prématurés selon leur sexe.

Sexe	Effectif	%
Masculin	24	44
Féminin	30	56
TOTAL	54	100

L'analyse de ce tableau nous montre que 56% des nouveau-nés prématurés étaient de sexe féminin et 44% masculin.

2.1.8. Répartition des prématurés selon leur âge gestationnel.

Age gestationnel	Effectif	%
23 – 27 SA	10	19
28 – 32 SA	19	35
33 – 36 SA	25	46
TOTAL	54	100

Ce tableau nous montre que 46% des nouveau-nés prématurés avaient l'âge gestationnel compris entre 33 – 36 SA ; 35% entre 28 – 32 SA et 19% entre 23 – 27 SA.

2.1.9. Répartition des prématurés selon leur poids de naissance.

Poids de naissance	Effectif	%
≤ 500 g	5	9
600 – 1500g	32	59
1600 – 2400g	17	32
TOTAL	54	100

Il ressort de ce tableau que 59% des nouveau-nés prématurés avaient un poids de naissance entre 600 – 1500 g ; 32% entre 1600 – 2400 g et 9% inférieur ou égal à 500 g.

2.1.10. Répartition des prématurés selon le type de la grossesse.

Type de la grossesse	Effectif	%
Mono-fœtale	48	89
Multiples	6	11
TOTAL	54	100

Au regard de ce tableau, 89% des nouveau-nés prématurés étaient nés d'une grossesse mono-fœtale et 11% de grossesse multiples.

2.1.11. Répartition des prématurés selon les causes de la prématurité.

Causes de la prématurité	Effectif	%
Etat de l'utérus	7	13
Etat de l'œuf	34	63
Etat de la mère	13	24
TOTAL	54	100

Il se dégage de ce tableau que 63% de la prématurité étaient causées par l'état de l'œuf ; 24% par l'état de la mère et 13% par l'état de l'utérus.

2.1.12. Répartition des prématurés selon les méthodes.

Méthodes	Effectif	%
Kangourou	37	69
bouillotte	17	31
TOTAL	54	100

Il ressort de ce tableau que 37% de méthode Kangourou avait été utilisées et 31% de bouillotte.

2.1.13. Répartition des prématurés selon les complications survenues.

Complications survenues	Effectif	%
Hypoglycémie	17	31
Hypothermie	23	43
Détresse respiratoire	8	15
Infections	6	11
TOTAL	54	100

La lecture de ce tableau nous fait savoir que 43% des nouveau-nés prématurés avaient développés l'hypothermie ; 31% de l'hypoglycémie ; 15% de la détresse respiratoire et 11% des infections.

2.1.14. Répartition des prématurés selon leurs modalités de la sortie.

Modalité de la sortie	Effectif	%
Guéris	20	37
Décédés	34	63
TOTAL	54	100

L'analyse de ce tableau nous montre que 63% des nouveau-nés prématurés étaient décédés et 37% étaient sorti guéri.

III. DISCUSSION DES RESULTATS

Notre étude transversale s'est déroulée à l'Hôpital Général de Référence (HGR) de Ngote du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Elle a porté sur un échantillon de 54 nouveau-nés prématurés admis au service de néonatalogie, afin d'analyser les modalités de leur prise en charge.

Profil sociodémographique et caractéristiques des nouveau-nés

L'analyse du profil maternel révèle que 37 % des accouchées étaient âgées de 19 à 25 ans, un résultat inférieur aux 59,3 % rapportés par Fatoumata Fofana dans sa série (tranche 19-30 ans). Sur le plan matrimonial, 58 % de nos mères étaient mariées, contre 93,8 % chez Fofana. Concernant le niveau d'instruction, 67 % des mères avaient atteint le niveau secondaire, un taux légèrement supérieur aux 53,8 % observés par cette même auteure.

Quant aux nouveau-nés, une prédominance féminine a été notée (56 %). La grande majorité (89 %) était issue de grossesses monofoetales, contre 75,2 % dans l'étude de Fofana. Sur le plan de la maturité, 46 % des sujets présentaient un âge gestationnel compris entre 33 et 36 SA. Le profil pondéral s'est avéré particulièrement critique : 59 % des nouveau-nés pesaient entre 600 et 1500 g, révélant une vulnérabilité bien plus élevée que dans l'étude de Fofana, où 77,2 % des prématurés pesaient entre 1501 et 2500 g.

Étiologie et complications cliniques

La prématurité dans notre série est principalement imputable à des anomalies liées à l'œuf (63 %), suivies des pathologies maternelles (24 %) et utérines (13 %). Parmi les complications majeures, l'hypothermie a été identifiée chez 43 % des nouveau-nés. Bien qu'Ouattara Lydia Bamis mette l'accent sur la détresse respiratoire (68,4 %), nos résultats convergent avec les siens sur la prédominance des « petits prématurés », qui représentent 46 % de notre effectif contre 60,8 % dans son étude.

Prise en charge et issue de santé : une urgence vitale

Les ressources thérapeutiques disponibles à l'HGR Ngote s'avèrent limitées. Le maintien thermique a été assuré par la méthode Kangourou pour 37 % des cas et par l'utilisation de bouillottes pour 31 %. Ces interventions, bien que nécessaires, soulignent un déficit criant en équipements de soins intensifs, tels que les couveuses standardisées.

Cette précarité technique, combinée à la fragilité pondérale des nouveau-nés, conduit à une issue clinique alarmante : notre étude enregistre un taux de mortalité de 63 %, contre seulement 37 % de guérisons. Ce taux de décès extrêmement élevé, bien au-dessus des moyennes régionales, confirme que la prématurité à l'HGR Ngote ne constitue pas seulement un défi médical, mais une urgence de santé publique nécessitant un renforcement immédiat des capacités matérielles et protocolaires du service de néonatalogie.

Conclusion

Ce travail a porté sur l'analyse de la prise en charge des nouveau-nés prématurés à l'Hôpital Général de Référence de Ngote. Notre objectif était de décrire les pratiques diagnostiques, thérapeutiques et de suivi, tout en identifiant les stratégies infirmières face aux complications.

Pour y parvenir, nous avons mené une étude transversale, descriptive et analytique. Les principaux résultats mettent en lumière une situation préoccupante : bien que la prématurité ne représente que 4,4 % des accouchements, son pronostic reste sombre. Le profil type de la mère est une femme jeune (19-25 ans), ménagère, mariée et de niveau d'étude secondaire.

Sur le plan clinique, la majorité des nouveau-nés présentait une prématurité modérée (33-36 SA) avec une forte prédominance de très petits poids de naissance (600-1500 g). L'étiologie liée à l'état de l'œuf domine les causes identifiées (63 %). En matière de prise en charge, malgré l'utilisation de la méthode Kangourou (37 %), les complications comme l'hypothermie restent fréquentes.

L'issue de cette prise en charge est alarmante, avec un taux de mortalité s'élevant à 63 %. Ce chiffre révèle les limites criantes des ressources matérielles et des protocoles actuels.

En conclusion, la prise en charge à l'HGR Ngote nécessite un renforcement urgent, passant par l'équipement du service de néonatalogie en matériel de réchauffement moderne et par la formation continue du personnel infirmier. Ce travail ouvre ainsi la voie à une réflexion nécessaire sur l'amélioration des plateaux techniques en milieu rural pour réduire cette mortalité néonatale.

REFERENCES

- Balaka et al (2013), *les facteurs de risque associés à la prématurité au clinique universitaire de Lomé au Togo*, thèse médecine, Lomé, 300p
- Dager France SAS (2018) *suivi médical des nourrissons prématurés inclus dans un réseau d'aval de l'hôpital Central Suédois de Karlstad* *Lancet* 2018, *Lancet* 409-567 :34p
- Diakate (2010) *les facteurs de risque des nouveau-nés prématurés dans le service de pédiatrie de la clinique du CHU.GT*. Thèse de médecine de Bamako : FMS ; 2010,22-121 de Bamako : FMS ; 2010,22-121
- Diarra (2011) *Petits poids de la naissance, facteurs étiologiques et pronostic fœtal au centre communautaire de Banconi de la commune I de district de Bamako*. Thèse Med Bamako 10M151
- OMS (2018) *naissances prématurées*. <http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/breastm-birth>. Consulté le 15/10/2022
- Shanya et al. (2013) *profil épidémiologique et devenir à court terme*. Thèse de médecine Marrakeck2013N88
- NANA (2015) *la morbidité et mortalité des naissances intra hospitalières du centre Hospitalier universitaire de Yaoundé*, thèse médecine Yaoundé, ghpp 34
- Kismed (2014) *l'évaluation de la prise en charge des prématurités à la clinique universitaire de kinhasa*, RDC, Kismed Décembre 2014, Vol5 (2) 73-76
- Marion Leuger (2012), *la prise en charge précoce du grand prématuré au sein du réseau des soins P'TITMIP, mémoire/thèse en vue de l'obtention du Diplôme d'Etat de psychomotricité*, UNIVERSITE PAUL SABATIER faculté de médecine Toulouse-Rangueil, institut de Formation en psychomotricité, 2012
- Ouédraogo (2015) *S.O facteurs de risque de décès des nouveau-nés de faible poids en Ouagadougou au Burkina Faso*, volume 26 Issu 2 septembre 2015, 204-209p
- ALBECHTSSENS et RASMUSSENS (2008), *pregnancyoutcom in women beforeand after cervical comisation*.
- MARTINJA et ali (2002), *rapport national des statistiques*.
- OMS (2018), *les naissances prématurées*.
- Every preemie scale (2019), *status of preterm and low birth weith demographics*.
- GALDENBERG RL et ali (2008), *Epidemiology and causes of preterm birth* *bancet*.
- Le Larousse de la médecine 2017, Paris.
- OMS (2021), *naissances trop tot : le rapport mondial d'action sur la naissance prématurée*.
- Rapport d'observation national des décès maternels, néonataux et infantiles 2021.
- OJATTARA Lydia Bamis (2009), *la prématurité : Profil épidémiologique et devenir à court terme. Thèse de médecine*.
- THOMAS Berger et ali : *Recommandations pour la prise en charge des prématurés à la limite de la viabilité*.
- SHEPERS GEGELEZO J et ali (2022), *niveau de prématurité dans la ville de Kinhasa*.
- Naissance prématurée (<https://www.healthnewbornwork.org>) consulté Le 08/03/2025 à 12h23.
- Taux des naissances prématurés (<https://www.healthnewbornwork.org>) consulté Le 08/03/2025 à 12h23.
- (<https://www.Santetropicale.Com>) consulté le 08/03/2025 à 12h23.

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristellaires, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X